

QORAQOLPOG'ISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI – QORAQOLPOG'ISTON HUQUQIY TIZIMINING O'ZAGI

Abduazimov Xurshidbek Baxrom o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti "Davlat boshqaruvi huquqi" magistranti
xurshidbekabduazimov@gmail.com

+998938213366

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258937>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Qoraqolpog'iston huquqiy tizimining asosi bo'lgan Qoraqolpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi o'rganilgan. Mazkur Konstitutsiyaning paydo bo'lish shart - sharoitlari, qoraqolpoq xalqining milliy an'analari hamda xalqaro tajribalardan foydalanilgani haqida so'z yuritilgan. Bundan tashqari Konstitutsiyaning har bir boblari haqida qisqacha sharhlar berilgan.

Kalit so'zlar. Konstitutsiya, Oliy Kengash, sessiya, presidium, suveren, hokimyat, shaxs, siyosiy huquq, xalqaro huquq.

Annotation. In this thesis, the Constitution of the Republic of Karakalpakstan, which is the basis of the legal system of Karakalpakstan, is studied. The conditions for the emergence of this Constitution, the national traditions of the Karakalpak people and the use of international experiences were discussed. In addition, brief comments on each chapter of the Constitution are given.

Keywords. Constitution, Supreme Council, session, presidium, sovereign, authority, person, political law, international law.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining Oliy Kengashi 1992-yil 8-dekabrda mustaqil davlatimizning yangi Konstitutsiyasini qabul qilgan edi. O'zbekistondagi ana shunday katta ijtimoiy, siyosiy va buyuk tarixiy voqeadan so'ng Qoraqal- pog'istonda ham Konstitutsiya loyihasi ustida ishlashga kirishildi.

1993-yilning fevral oyida bo'lib o'tgan Konstitutsiyaviy komissiyaning navbatdagi majlisida asosiy qonunning loyihasi ko'rib chiqildi va uning qarori bilan loyiha Oliy Kengashning Prezidiumi muhokamasiga havola etildi. Oliy Kengashning Prezidiumi asosiy qonun loyihasini keng ravishda sharhlab va Konstitutsiyaviy komissiyaning bergan xulosasi asosida "Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining loyihasi to'g'risida"gi qarorini qabul qildi. Bu yangi Konstitutsiya loyihasi 1993-yil 7-martda respublika gazetalarida chop etildi. Undan oldin, 1993-yil 1-martda Oliy Kengash Prezidiumining majlisida "Qoraqalpog'iston Respublikasi XII chaqiriq 12-sessiyasini chaqirish to'g'risida" farmon qabul qilingan edi¹. Uning kun tartibida ko'riladigan masalalardan biri Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining loyihasi to'g'risidagi masala edi. Konstitutsiya loyihasi muhokamasida Qoraqalpog'istonning ko'pchilik fuqarolari hamda turli jamoat birlashmalari va davlat tashkilotlari faol qatnashdilar.

¹ Ниетуллаев С.Д. Қарақалпақстан Республикасынын конституциялык 4 Каранг: Ниетуллаев С.Д. Қарақалпақстан Республикасынын конституциялык ҳуқуқы. Н.: "Билим" 1996. Б-40. (Вести Каракалпақстана, 4-марта 1993

1993-yili 7-aprelda Konstitutsiya loyihasi o'zbek, rus va qoraqalpoq tillarida gazetalarda yana e'lon etilib, umumxalq muhokamasiga qo'yildi².

1993-yil 9-aprelda Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashining XII chaqiriq 12-sessiyasi o'z ishini boshladi. Sessiyada Qoraqalpog'iston Respublikasining yangi Konstitutsiyasining loyihasi muhokama qilindi.

Majlis deputatlari loyihaning har bir moddasini birma-bir chuqur muhokama qilib, uni qabul qildilar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashi "Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun 9-aprel umumxalq bayrami Qoraqalpog'iston Respublikasining Konstitutsiyasi kuni deb e'lon qilinsin"³, deb qonun qabul qildi.

Shunday qilib, Qoraqalpog'istonning yangi Konstitutsiyasi respublikada yashovchi barcha xalqlarning demokratik huquqiy davlatni qurishdek ezgu niyati yo'lidagi orzu-armonidan yaralgan hujjatdir.

Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi o'z xalqining milliy manfaatlaridan va taraqqiyot sari intilishlaridan kelib chiqib, jahon mamlakatlari konstitutsiyaviy tajribalariga va avvalambor, qoraqalpoq xalqining ko'p yillik davlatchiligi rivoji tarixiga, o'tmishiga tayangan holda ishlab chiqilgan. Darhaqiqat, Qoraqalpog'iston Oliy Kengashining Konstitutsiyaviy Komissiyasi jahonning bir qator davlatlarining konstitutsiyaviy rivojlanishi tajribalarini o'rganib, asosiy qonunning ahamiyati yanada yuqori ko'tarilishini o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. Shuning uchun ham, asosiy qonunda konstitutsiyaviy huquqning amaliy omillari har taraflama inobatga olindi va u quyidagilarni o'z ichiga oladi:

birinchidan, konstitutsiyaviy tartiblashtirish tamoyillari, hokimiyat taqsimlanishi - qonunchilik, ijrochi va odil sudlov, inson huquqlari, xalqaro huquqning umumiy qoidalarini tan olish;

ikkinchidan, Konstitutsiyaning muqaddimasi, uning bo'limlari va moddalarining mantiqiy mos ravishda (muvofiq) asosiy qonunda joylashishi;

uchinchidan, Konstitutsiya mazmunining o'ta ixchamlig va unda davlat va ijtimoiy hayotning qonun yo'li bilan rivojlanishiga keng yo'l ochib berilganligi;

to'rtinchidan, asosiy qonunda ilk bor mafkuraviy yakka hokimlikdan voz kechilganligi va har kimning fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligiga egaligi;

beshinchidan, konstitutsiyaviy kafolat ta'minlanganligi va qonunlarning ustunligi tan olinganligi;

oltinchidan, Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Oliy Kengashi va uning huquqiy maqomi aniq belgilab berilganligi⁴.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytsak, Qoraqalpog'iston Konstitutsiyasi avvalgi Ittifoq davridagi qabul qilingan va harakatda bo'lgan barcha asosiy qonunlardan qat'iy farq qiladi, o'ziga xos muhim xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasining 1993-yil 9-apreldagi Konstitutsiyasi 6 bo'lim, 25 bob va 116 moddani o'z ichiga qamrab olgan⁵. Lekin keyinchalik Konstitutsiyaga kiritilgan

² Ниетуллаев С.Д. Қарақалпақстан Республикасынын конституциялык ҳуқуқы Н.: "Билим" 1996. Б-41. (Вести Каракалпакстана, 7-апрел. 1993)

³ Қорақалпоғистон Республикасининг Конституцияси. Н.: «Қорақалпоғистон», 1993.- 4 б.

⁴ М.Утемуратов, О.Бабаджанов Қорақалпоғ`истон Республикасининг конституциявий мақоми. Қо`лланма

⁵ "Қорақалпоғистон Республикасининг Конституцияси". Н.: 1993. 112 б

o'zgartirishlar va qo'shimchalarga muvofiq, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi 6 bo'lim, 26 bob va 121 moddadan iborat bo'ladigan bo'ldi⁶. Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashining 1994-yil 26-fevraldagi o'n ikkinchi chaqiriq, o'n beshinchi sessiyasida, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 1995-yil 31-oktabrdagi birinchi chaqiriq, to'rtinchi sessiyasida va 1997-yil 15-dekabrda o'n uchinchi sessiyasida kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalarga muvofiq, "Davlat hokimiyatining tashkil etilishi" deb nomlangan beshinchi bo'limiga uchta modda (XIX bobda 84-85-moddalar; XX bobda 88-modda) qo'shimcha qilib kiritildi. 2003-yilning 12-noyabridagi ikkinchi chaqiriq, sud hokimiyati" deb nomlangan bobiga sud hokimiyati mexanizmining samaradorligini oshirish hamda takomillashtirishga qaratilgan (XXII bobda 101-, 102-, 103-moddalar) o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Konstitutsiya Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 2014-yil 27-iyundagi o'n beshinchi sessiyasida, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 2019-yil 29-iyundagi yigirma oltinchi sessiyasida, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 2019-yil 16-dekabrda yigirma to'qqizinchi sessiyasida va Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 2021-yil 12-fevraldagi o'n beshinchi sessiyasida kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar orqali takomillashtirib kelinmoqda. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasidagi, 15-moddaning ikkinchi bo'limidagi hamda 36-moddasi matnidagi "odamlar" degan so'z "shaxslar" degan so'z bilan almashtirildi. 70-moddaning 11-bandini, shuningdek, 103- va 104-moddalar olib tashlandi⁷. Asosiy qonun muqaddimasining mohiyati inson huquqlarini va davlat suverenitetini himoyalash, respublika fuqarolariga loyiq hayotni, tinchlik va milliy kelishuvni ta'minlash hisoblanadi.

Konstitutsiya xalqning erku irodasi bilan yaratilgan. Chunki asosiy qonunning loyihasi umumxalq muhokamasidan o'tdi va uni xalq o'zining saylagan vakillari deputatlari ishtirokida qabul qildi⁸.

Konstitutsiyaning birinchi bo'limi asosiy tamoyillar: davlat suvereniteti, xalq hokimiyati, konstitutsiyaning va qonunning ustunligi, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasining xalqaro va tashqi iqtisodiy aloqalariga oid qoidalardan iborat, ikkinchi bo'lim inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari bo'lib, u o'z ichiga quyidagi umumiy qoidalar, fuqarolik, shaxsiy huquq va erkinliklar, siyosiy huquqlar, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar, inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari, fuqarolarning burchlari, boblarini qamrab olgan. Uchinchisi jamiyat va shaxs bo'limi, jamiyatning iqtisodiy negizlari, jamoat birlashmalari, oila, ommaviy axborot vositalari; to'rtinchisi ma'muriy-hududiy tuzilishi haqida, beshinchisi davlat hokimiyatining tashkil etilishi bo'limi bo'lib, u Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, Jo'qorg'i Kenges Raisi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining Prezidiumi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, mahalliy davlat hokimiyati asoslari, sud hokimiyati, saylov tizimi, konstitutsiyaviy nazorat, prokuratura, moliya va budjetga bog'liq konstitutsiyaviy normalarga, Konstitutsiyaning so'nggi oltinchi bo'limi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tartibiga bag'ishlangan⁹.

⁶ Qoraqalpog'iston Respublikasining Konstitutsiyasi // www.joqargikenes.uz

⁷ Qoraqalpog'iston Respublikasining Konstitutsiyasi // www.joqargikenes.uz

⁸ Ниетуллаев С.Д. Қарақалпақстан Республикасынын конституциялық ҳукукы. Н.: "Билим" 1996. 44-45 б

⁹ М.Утемуратов, О.Бабаджанов Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyaviy maqomi. Qo'llanma

References:

1. Qoraqalpog'iston Respublikasining Konstitutsiyasi www.joqargikenes.uz
2. Ниетуллаев С.Д. Қарақалпақстан Республикасынын конституциялық хукукы
3. M.Utemuratov, O.Babadjanov Qoraqolpog'iston Respublikasining konstitutsiyaviy maqomi. Qo'llanma
4. "Қорақалпогистон Республикасининг Конституцияси". Н.: 1993
5. Ниетуллаев С.Д. Қарақалпақстан Республикасынын конституциялык хукуқы Н.: "Билим" 1996. Вести Каракалпакстана, 7-апрел. 1993

